

ENTRE O APOIO E O CUIDADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A NECESSIDADE DE REINVENTAR A INCLUSÃO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.20247027

Patricia Santiago de Lima¹

¹Psicóloga graduada pela Faculdade Uninassau, Mossoró/RN

Patriciasantiago.psico@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8293672966909341>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3131-5987>

AT11: Saúde Mental, Bem-Estar e Inclusão na Escola.

RESUMO: A inclusão escolar exige mais que a presença da criança em sala, demandando condições que garantam sua participação efetiva e considerem aspectos emocionais e relacionais. Este escrito discute acerca da inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir de uma experiência como cuidadora, articulando contribuições da psicologia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, configurada como relato de experiência, desenvolvida nos anos letivos de 2023 e 2024 em uma escola pública de ensino fundamental em Russas (CE). Os dados foram construídos a partir de registros escritos e memórias do cotidiano escolar, sendo analisados à luz da literatura científica. Os resultados demarcam a escuta e o laço afetivo como eixos centrais na mediação das relações, possibilitando a expressão emocional e o desenvolvimento da autonomia. Também desvelam impasses importantes, como a dependência excessiva do cuidador, a falta de corresponsabilização da equipe escolar e a indefinição das atribuições desse profissional, frequentemente atravessado por sobrecarga, baixa formação continuada e condições precárias de trabalho. Por outro lado, a experiência aponta possibilidades quando há adaptação, reconhecimento da singularidade e aposta nas potencialidades dos estudantes. Constata-se que o cuidador ocupa papel fundamental como mediador no processo inclusivo, mas sua atuação ainda carece de maior reconhecimento, formação e regulamentação, sendo necessária a ampliação de estudos que deem visibilidade a essa prática.

Palavras-chave: Cuidador; Educação Inclusiva; Apoio Escolar; Inclusão Escolar; Saúde Mental.

1. INTRODUÇÃO

No contexto escolar, a inclusão exige não apenas a presença da criança em sala de aula, mas a construção de condições que possibilitem sua participação efetiva, revelando desafios que ultrapassam a dimensão pedagógica e envolvem aspectos emocionais e relacionais. Acerca do tema, embora a educação inclusiva abranja diferentes deficiências, como deficiência física, visual, auditiva e intelectual (Santos; Machado, 2021), este trabalho volta-se especificamente ao autismo, a partir de uma experiência direta e contínua nesse campo. A psicanálise contribui para essa discussão ao deslocar o olhar de uma compreensão puramente classificatória para a dimensão subjetiva do autismo. Embora a noção de espectro contemple um contínuo de manifestações, ela não dá conta de explicar a especificidade da vida psíquica no autismo,

buscando compreender a lógica singular do sujeito, investigando os modos de relação com o outro e com o laço social (Barroso, 2019).

A relevância deste estudo se justifica pelo crescimento das matrículas na educação especial no Brasil, especialmente no ensino fundamental, bem como pelo aumento da inclusão de estudantes em classes comuns. Dados do Censo Escolar indicam que, em 2023, houve mais de 1,7 milhão de matrículas na educação especial, com expressiva presença de estudantes com TEA (BRASIL, 2025). Esse cenário evidencia a ampliação da demanda por profissionais de apoio escolar e a necessidade de aprofundar discussões sobre essa prática, ainda pouco explorada sob a perspectiva dos cuidadores.

Durante a atuação como cuidadora e apoio escolar, ainda na graduação em Psicologia, emergiram dúvidas, receios e dificuldades relacionadas à prática, levantando questionamentos sobre se tais impasses seriam individuais ou compartilhados. Nesse sentido, a escrita deste relato surge como uma possibilidade de elaboração e troca, buscando contribuir para o diálogo na área. Assim, este trabalho tem como objetivo refletir, a partir da experiência como cuidadora em uma escola de ensino fundamental, sobre os principais impasses e possibilidades enfrentados na inclusão de crianças com TEA no ambiente escolar.

2. METODOLOGIA

O presente escrito utiliza-se de uma abordagem qualitativa, pois busca compreender e interpretar os fenômenos a partir de suas dimensões subjetivas, sem generalizações, enfatizando a singularidade da experiência vivida (Proetti, 2017). Além disso, seu caráter é exploratório ao visar proporcionar maior familiaridade com o problema, contribuindo para o aprimoramento de ideias e a construção de hipóteses, a partir de um planejamento flexível que permite considerar diferentes aspectos do fenômeno estudado (Gil, 1987). Ademais, se define como um relato de experiência ao almejar estabelecer nexos entre a descrição da vivência prática e a reflexão teórica, possibilitando uma análise crítica que ultrapassa a experiência imediata (Mussi; Flores; Almeida, 2021), aproximando-a de um movimento de elaboração e construção de sentidos.

A experiência foi vivida ao longo dos anos letivos de 2023 e 2024, em uma escola pública de educação básica localizada no município de Russas, no estado do Ceará, com turmas até o 5º ano do ensino fundamental. O estudo refere-se à experiência de trabalho no percurso escolar de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir da atuação como cuidadora (apoio escolar) durante a graduação em Psicologia. Os dados foram construídos a partir de registros escritos da vivência, como anotações e diários pessoais de trabalho, bem como da memória das experiências no cotidiano escolar. A intervenção ocorreu por meio do

cuidado, da escuta e da presença, sustentando uma função de mediação nas relações e nas atividades desenvolvidas com as crianças.

A análise das informações foi realizada a partir da articulação entre a experiência vivida e a literatura científica. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico em bases de dados como a Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram utilizados combinações de descritores como “educação inclusiva e apoio escolar”, “psicanálise, autismo e inclusão”, com aplicação de filtros como “idioma português” e “2021-2026”. Do primeiro conjunto, foram incluídos dois artigos focados no trabalho do profissional de apoio escolar, sendo excluídos aqueles voltados apenas à educação inclusiva ou a outros profissionais. Do segundo, selecionou-se um artigo que articulava psicanálise, autismo e aprendizagem, excluindo-se outro centrado na clínica particular. Como cuidados éticos, adotaram-se estratégias de anonimização, sem identificação dos estudantes e da instituição, priorizando a preservação dos sujeitos e o foco na experiência da cuidadora.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro contato mostrou-se fundamental, buscando um desvelar a si e ao outro. Isso dialoga com a visão de que, no decorrer do “processo de adaptação do aluno com autismo, o ideal é identificar quais são os interesses e pontos fortes dele.” (Dos Reis; Da Silva, 2021, p. 323). Também foi importante demarcar já de início que a presença do cuidador não se dava por uma incapacidade, mas como a garantia de um direito e uma forma de oferecer um acompanhamento equitativo.

Em diversos momentos, os estudantes relatavam sentirem-se aliviados após falar sobre um problema. Nesse sentido, é crucial permitir que as crianças expressem e vivenciem suas emoções, pois o desconforto socioemocional pode dificultar a concentração em tarefas, aulas ou brincadeiras. Assim como os adultos, elas também são atravessadas por questões do cotidiano, mas muitas vezes ainda não aprenderam a reconhecer, expressar e lidar com elas. É essencial conhecer o aluno em sua forma própria de estar e se relacionar com o mundo, reconhecendo-o como um sujeito pleno, capaz e desejante, com direito à inclusão respeitando sua singularidade (Dos Reis; Da Silva, 2021).

Da mesma forma, estratégias singulares de aprendizagem foram observadas. Em uma atividade, ao perceber que havia respondido apenas oralmente, o estudante passou a cantar baixinho “respondi falando” como forma de memorização até chegar à professora. Tal invenção foi acolhida e reconhecida com a cuidadora entrando no seu ritmo, cantando junto, o que teve efeito tranquilizador na criança. A arte tem efeitos potentes na expressão e regulação dos

sujeitos autistas. Como afirma Bréscia (2011 *apud* Dos Reis; Da Silva, 2021) a música atua como um meio de transformar emoções e sentimentos em relaxamento, favorecendo o alívio e a reflexão.

A inclusão, no entanto, não se sustenta apenas na relação cuidador-criança, evidenciando-se, em alguns momentos, uma dependência excessiva dessa figura. Em dias de atraso do cuidador, por exemplo, os estudantes permaneciam alheios à aula, sem conseguir acompanhar o conteúdo, ou sem iniciativa externa de incluí-los, o que aponta para a necessidade de responsabilização de toda a equipe escolar. Diante disso, se faz necessário despatologizar a atuação do profissional de apoio passando por reconhecer sua formação e sua participação como parte de um projeto educativo coletivo, que se sustenta na articulação entre professores do ensino comum, da educação especial e demais profissionais envolvidos (Haas; Baptista; Freitas, 2024).

No entanto, ainda predominam abordagens reducionistas nas políticas públicas, que acabam centrando o olhar nas supostas limitações do aluno e supervalorizando a presença individualizada do cuidador como resposta a essas demandas (Haas; Baptista; Freitas, 2024) pondo expectativas de desempenho imperiosamente sobre o profissional de apoio escolar e o aluno. Nesse cenário, é importante lembrar que esse profissional não substitui o professor nem assume funções pedagógicas, pois sua formação não o autoriza a lecionar (Kokkonen; Rodrigues, 2025). Além disso, o trabalho do cuidador é atravessado por múltiplas demandas, como o acompanhamento simultâneo de mais de uma criança, o apoio ao professor, à escola e às famílias, o que pode gerar sobrecarga, sensação de impotência e esgotamento.

As definições vagas nas atribuições, na remuneração, nos requisitos de admissão e a escassez de formações continuadas também contribuem para esse cenário, colocando o cuidador em um lugar difuso: entre a impossibilidade de ter o apoio escolar como profissão exclusiva, a dificuldade de atender à complexidade da educação inclusiva e a imposição de funções que tangenciam o pedagógico, o afetivo e o terapêutico. E esse cenário não é exclusivo, em âmbito nacional o Profissional de Apoio Escolar (PAE) ainda ocupa uma função marcada pela indefinição, evidenciada tanto pela variedade de denominações (como cuidador, monitor ou auxiliar) quanto pela ausência de delimitação clara de suas atribuições (Ferreira; Vieira; Wu, 2025).

Diante de tanta opacidade e ausência de critério, a formação continuada e as supervisões individuais e grupais tornam-se essenciais para sustentar a prática ética e qualificada. Visto que não há uma formação inicial específica, é responsabilidade dos sistemas de ensino preparar esses profissionais, contudo, a alta rotatividade dificulta a consolidação desse processo

(Kokkonen; Rodrigues, 2025). Soma-se a isso um cenário mais estrutural que ultrapassa o ambiente escolar, em que a lógica neoliberal, associada a baixos investimentos, remuneração pouco atrativa e carência de recursos e acessibilidade, compromete a efetivação de práticas inclusivas e aprofunda desigualdades no ambiente educacional (Ferreira; Vieira; Wu, 2025).

Por outro lado, a experiência também evidencia possibilidades. Em uma atividade que envolvia apresentação artística para o público geral, diante da suposição de que um estudante não conseguiria participar, foi possível, por meio de adaptações e ensaios, sustentar sua participação, resultando em uma experiência significativa para ele e sua família. Nessa situação, fica evidente que incluir não se resume ao acesso, mas implica garantir que cada sujeito seja respeitado em suas particularidades e tenha condições reais de desenvolver suas habilidades (Kokkonen; Rodrigues, 2025). Afinal, se ele não fosse desafiado, como poderia ampliar suas potencialidades? Casos como esse reafirmam a importância de não antecipar limites e sim construir caminhos possíveis.

Por fim, destaca-se que fatores sociais mais amplos também atravessam o processo de inclusão, impactando a experiência escolar, influenciando o acesso, a permanência e as possibilidades de aprendizagem, exigindo um olhar ampliado. Nesse percurso, a presença do cuidador se configura como uma espécie de ponte ou amplificador da voz dessas crianças, buscando sustentar espaços em que transitem livremente suas opiniões, sentimentos, perspectivas e, gradualmente, ocupem seu lugar como sujeitos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência evidenciou que o trabalho do profissional de apoio escolar ou cuidador no percurso educativo de crianças autistas tem papel fundamental, seja no aspecto pedagógico, relacional e/ou emocional. Sua atuação possibilita maior compreensão das particularidades do aluno, identificação de suas necessidades e contato com os diversos determinantes que o atravessam para além da escola. A escuta e o vínculo afetivo são elementos fundamentais na mediação das relações, favorecendo tanto a expressão das emoções quanto o desenvolvimento da autonomia. Há caminhos possíveis quando há adaptação, valorização das singularidades e incentivo às potencialidades dos estudantes.

Todavia, ainda que sua importância seja evidente, o trabalho de apoio escolar é atravessado em um nível abrangente por indefinição e instabilidade que inclui desde a variedade de nomes que lhe são dados ao funcionamento esperado deles. Essa ambiguidade dificulta a realização de uma educação realmente inclusiva e a permanência de profissionais dedicados na área. Também se evidencia desafios relevantes, como a dependência excessiva da criança em

relação ao cuidador, a ausência de corresponsabilidade por parte da equipe escolar e a falta de clareza quanto às funções desse profissional, que frequentemente enfrenta sobrecarga, pouca formação continuada e condições de trabalho precárias.

Diante disso, ainda que cada experiência conte, é preciso reconhecer que um único relato não sustenta, por si só, a complexidade do que se pretende compreender. Este trabalho parte de um olhar situado, atravessado pela experiência de quem vive, sente e atua nesse contexto. Não tem a pretensão de generalizar uma realidade que é múltipla e diversa. Por isso, torna-se fundamental a ampliação de produções nesse campo, especialmente a partir da perspectiva de cuidadores, bem como o desenvolvimento de pesquisas voltadas a esse público. Dar visibilidade às suas vivências e às condições concretas de trabalho pode contribuir para fundamentar propostas de mudança, fortalecer práticas mais sustentadas e fomentar avanços no reconhecimento, na formação e na regulamentação dessa função.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Suzana Faleiro. O autismo para a psicanálise: da concepção clássica à contemporânea. **Psicol. rev. (Belo Horizonte)**, Belo Horizonte, v. 25, n. 3, p. 1231-1247, dez. 2019. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682019000300018&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 abr. 2026.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Matrículas na educação especial chegam a mais de 1,7 milhão. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/censo-escolar/matriculas-na-educacao-especial-chegam-a-mais-de-1-7-milhao>. Acesso em: 22 abr. 2026.

DOS REIS, Livia Teixeira; DA SILVA, Gisele Reinaldo. Musicoterapia como aliada da Aprendizagem no Transtorno do Espectro do Autismo: desenvolvimento cognitivo, expressão emocional e socialização. **Rev. estud. exp. educ.**, Concepción, v. 20, n. 44, p. 312-330, dic. 2021. Disponível em: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-51622021000300312&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 28 abr. 2026. <http://dx.doi.org/10.21703/0718-5162.v20.n43.2021.018>.

FERREIRA, P. H. S.; VIEIRA, G. C. S.; WUO, A. S.. O PERFIL DO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (PAE): UMA ANÁLISE DOS EDITAIS DOS 14 MUNICÍPIOS DA AMVE (SC)¹. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 31, p. e0248, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/gpx4VP89TvJc7MTzW49mWtp/?lang=pt>. Acesso em: 28 abr. 2026.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1987. 175 p.

HAAS, C.; BAPTISTA, C. R.; FREITAS, C. R. DE .. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. **Cadernos de Pesquisa**, v. 54, p. e10545, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/7p68yMBVjGBr3Cd3sH5vYWS/?lang=pt>. Acesso em: 28 abr. 2026.

KOKKONEN, R. L. F.; RODRIGUES, M.. Profissional de apoio escolar ou cuidador? uma reflexão sobre essas nomenclaturas no estado de Rondônia. **Educação e Pesquisa**, v. 51, p. e282388, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/7qy4sqB7c7J6mZbNpYyMqqm/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 25 abr. 2026.

MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; FLORES, Fabio Fernandes; ALMEIDA, Cláudio Bispo de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60–77, 2021. DOI: 10.22481/praxisedu.v17i48.9010. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/praxis/article/view/9010>. Acesso em: 22 abr. 2026.

PROETTI, Sidney. As pesquisas qualitativa e quantitativa como métodos de investigação científica: um estudo comparativo e objetivo. **Revista Lumen**, v. 2, n. 4, n.p, jul./dez. 2017. DOI <http://dx.doi.org/10.32459/revistalumen.v2i4.60>. Disponível em: <http://www.periodicos.unifai.edu.br/index.php/lumen/article/view/60>. Acesso em: 23 abr. 2026.

SANTOS, Camila Marafigo dos; MACHADO, Mércia Freire Rocha Cordeiro. **Educação inclusiva: do que estamos falando?**. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2021. E-book. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/642997/2/E-book_Educa%C3%A7%C3%A3o_Inclusiva-camila_m_santos.pdf. Acesso em: 23 abr. 2026.

Agradecimentos

A cada sujeito que, com sua singular forma de ser, despretensiosamente encanta, marca e ensina a abraçar aquilo que nos diferencia. Aos profissionais e sujeitos que se dedicam à educação e à inclusão diariamente, vocês me inspiram e merecem mais reconhecimento. Àqueles que continuam acreditando e dizendo: “vai dar certo, você consegue”, obrigado por iluminarem tantas vidas. A você que se inquieta, deseja e não se conforma com o que está (im)posto. A todos que dedicarem atenção e curiosidade à leitura deste escrito. E, por fim, àquele salto no desconhecido que inicia as melhores histórias e vivências. São esses atos, mesmo em meio ao medo, que nos levam a crescer.